

СПЕЦИФИКА ДИАЛОГИЗИРОВАННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА**Ломова Е.***Ассоциированный профессор,**Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Смагулова Б.***кандидат филологических наук, старший преподаватель**Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Даутова С.***магистр, старший преподаватель,**Казахский национальный аграрный исследовательский университет***Тохтамова Р.***ст. преподаватель кафедры русского языка и литературы**Казахский национальный педагогический университет имени Абая***SPECIFICITY OF THE DIALOGIZED LITERARY TEXT****Lomova E.***Associate professor,**Kazakh national pedagogical university named after Abay***Smagulova B.***Candidate of philology, senior lecturer,**Kazakh national pedagogical university named after Abay***Dautova S.***Master of Science, senior lecturer,**Kazakh national agrarian research university***Tokhtamova R.***Senior lecturer of the Department of Russian Language and Literature**Kazakh national pedagogical university named after Abay***АННОТАЦИЯ**

Соотношение механизма взаимодействия языка и речи реализуется на практике в процессе коммуникативного контакта. Диалогизация литературного текста определяется категорией диалогичности, связанной с процессом устного и письменного общения.

Авторская художественная картина мира несёт эстетическую нагрузку и имеет вербальный характер своей коммуникативной направленности.

Литературный текст позволяет изучать динамику развития диалогической формы в нескольких аспектах. Речевое построение диалога связано с его структурно семантическим аспектом, в котором прослеживается чередование устной спонтанной речи двух или более его участников, постепенно уступающих место друг другу.

Романтическая проза развивала потенции диалогической формы, воспринимая творческий потенциал предшествующей литературной традиции. Диалогическая форма отражала авторское мировоззрение и восприятие действительности в различных жанровых разновидностях и формах художественного нарратива. Использование диалогической формы в структуре романтической прозы позволяет определить её задачи и повествовательные функции, что несомненно плодотворно в собственно теоретическом и более узком историко-литературном планах.

ABSTRACT

The correlation of the mechanism of interaction between language and speech is implemented in practice in the process of communicative contact. The dialogization of a literary text is determined by the category of dialogicity associated with the process of oral and written communication.

The author's artistic picture of the world carries an aesthetic load and has a verbal character of its communicative orientation.

The literary text allows us to study the dynamics of the development of the dialogical form in several aspects. The verbal construction of a dialogue is associated with its structural and semantic aspect, in which there is an alternation of oral spontaneous speech of two or more of its participants, gradually giving way to each other.

Romantic prose developed the potencies of the dialogical form, perceiving the creative potential of the previous literary tradition. The dialogical form reflected the author's worldview and perception of reality in various genre varieties and forms of artistic narrative. The use of the dialogic form in the structure of romantic prose makes it possible to define its tasks and narrative functions, which is undoubtedly fruitful in the theoretical and narrower historical and literary plans.

Ключевые слова: романтическая проза, диалогическая форма, повествовательная функция, историко-литературный план.

Keywords: romantic prose, dialogical form, narrative function, historical and literary plan.

Выяснение специфики диалогизированного литературного текста позволяет вычлени его структурные элементы и композиционно- речевые уровни. Анализ диалогической формы в структуре художественного контекста вносит вклад в теорию речевой коммуникации в целом и расширяет представление о природе диалогизированной речи в частности. Категории «диалогичности и диалогизма» приобретают междисциплинарный характер и рассматриваются в современной науке в аспекте психологии, культурологии, теории коммуникации, философии, лингвистики и собственно литературоведения» [1,46]. Соотношение механизма взаимодействия языка и речи реализуется на практике в процессе коммуникативного контакта. Диалогизация литературного текста определяется категорией диалогичности, связанной с процессом устного и письменного общения.

Письменная форма диалога предусматривает присутствие и оценку индивидуальных реакций его прямых участников и косвенных свидетелей. Диалогичность литературного текста поддерживается языковыми средствами, которые создают пространство диалогизации. С помощью этого механизма происходит актуализация диалогических связей, которые возникают и развиваются в «рамках собственно художественного контекста и определяются за его пределами» [2,307].

Авторская речь сопровождает реплики героев и позволяет читателю воспринимать внутреннюю речь персонажа, которая в художественном произведении предстаёт в качестве изображённой. Полифоничность литературного текста обеспечивается его композиционно- речевой архитектурой и создаёт сферу речевой коммуникации, в которой диалог занимает базовую доминирующую роль.

Авторская художественная картина мира несёт эстетическую нагрузку и имеет вербальный характер своей коммуникативной направленности. Художественный текст является в силу этих особенностей результатом сложного коммуникационного обмена информацией, в котором участвуют читатель как «реципиент прочитанного, автор произведения и художественные персонажи, занятые в ситуации диалога» [3,47].

Литературный персонаж обладает жизненностью и полнокровностью в том случае, если отражает характерную для данной исторической эпохи языковую личность. Его речевое взаимодействие с остальными персонажами раскрывается в целях художественной репрезентации и определяет его поведенческие навыки, мотивы принятия решений и последующие поступки. Вербальные и невербальные характеристики формируют речевой рисунок художественных образов в параметрах коммуникативного общения. Все это обуславливает моделирование диалога в структуре художественного произведения.

Литературный текст позволяет изучать динамику развития диалогической формы в нескольких аспектах. Речевое построение диалога связано с его структурно семантическим аспектом, в котором прослеживается чередование устной спонтанной речи двух или более его участников, постепенно уступающих место друг другу. Диалогическая ситуация «обусловлена также формой общения и способом обмена интересующей собеседников информацией» [4,107].

Анализ речевого общения и условий его протекания связан с функционально- коммуникативной стороной анализа диалога. Литературный текст обладает спецификой своей композиционно- речевой структуры и изучается с точки зрения его стилистики при использовании диалогической формы. Диалог являются одним из самых продуктивных способов актуализации художественного содержания литературного текста. В силу этого он изучался в теоретическом и конкретно-историческом аспектах.

Романтическая проза развивала потенциал диалогической формы, воспринимая творческий потенциал предшествующей литературной традиции. Диалогическая форма отражала авторское мировоззрение и восприятие действительности в различных жанровых разновидностях и формах художественного нарратива. Использование диалогической формы в структуре романтической прозы позволяет определить её задачи и повествовательные функции, что несомненно плодотворно в собственно теоретическом и более узком историко- литературном планах. Траектория развития диалога в повествовательном контексте русской прозы первых десятилетий XX - го столетия «обогащает представление об этапах поступательного движения русского литературного процесса в целом» [5,73].

Диалогическая форма как особый способ презентации литературного текста даёт возможность представить научную характеристику композиционных, стилистических и философско-эстетических открытий, имевших важное значение для эволюции российской словесности последующих десятилетий. Тридцатые и сороковые годы девятнадцатого столетия ознаменовали назревшую необходимость размежевания описательного повествования и диалогической формы как таковой. Первичные функции диалога носили иллюстративный характер и обнаруживали ещё тесную связь с собственно повествовательным контекстом. Диалог поначалу сохранял основной информативный статус и постепенно «переживал сложный переход в качественно новое образование, которое повлекло за собой усложнение его композиционной и стилистической роли» [6,103].

Трансформация традиционной диалогической формы была связана с развитием эпического диалога, который использовался в литературе сенти-

ментализма и более раннего романтизма. В литературоведении отмечалось, что общая функциональная роль диалогической формы в структуре повествовательного контекста сложилась в русской литературе на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого столетий.

Поначалу диалог не выделялся ярко из общей ткани литературного текста и его функция содержала лишь информативную нагрузку. Иными словами просто часть описания автор произведения вкладывал в уста одного из персонажей. Диалог персонажей выполнял роль красочной иллюстрации определенной авторской мысли и не имел и своих специфических формально-стилистических или структурных отличий. Реплики героев не соотносились в смысле содержания между собой, а прежде всего имели довольно тесную корреляцию с собственно повествовательным контекстом. Такая одноплановость использования диалогической формы в художественном произведении «проводила к размыванию его границ в координатах повествовательного поля литературного текста» [7,450].

Диалог первых русских романов формировался из ресурсов обобщенного пересказа сюжета одного из персонажей или из использования прямой и косвенной речи. Возникла и другая крайность при обращении писателей к диалогическому повествованию, когда художественное произведение начинало представлять собой обмен репликами действующих лиц, которые по объёму перерастали в довольно обширные монологи.

Все эти приёмы и способы реализации диалога в художественном нарративе не избавляли его от иллюстративности, в силу чего повествование не предполагало диалогическое развитие.

Если обратиться к литературной традиции, то рассмотрения в аспекте проблемы развития и эффективности диалога как формы нарратива в русской прозе в теоретической филологической науке существуют различные взгляды. Так, В. Одинцов придерживался мнения о том, что в литературе сентиментализма диалог «был менее применяем, так как лирическая экспрессия автора разрушала его структуру» [8,103].

Ф. Канунова не разделяет подобной позиции, настаивая на том, что в прозе Н. Карамзина присутствуют сценические диалоги, которые направлены на психологическую характеристику персонажей, в них участвующих. Исследователь утверждает, что в повести «Бедная Лиза» писатель стремится к драматизации художественного действия, что и позволяет ему преодолеть рационализм и статичность художественного нарратива сентиментального романа.

Диалог способен обрисовать тип характера и психологический портрет персонажа, что ранее было присуще дать только монологу. Однако диалог ещё вовсе не доминирует над авторским контекстом и индивидуальные черты героев не выступают в литературном тексте довольно отчётливо.

Н. Петрунина пишет, о том, что в повестях Н. Карамзина трудно найти диалоги, которые бы раскрывали глубину внутренних душевных переживаний персонажей.

В литературе последующей эпохи диалог становится эффективным средством обрисовки художественных характеров, а также через эту форму персонажи обмениваются субъективными реакциями и отражают живое, непосредственное восприятие событий, происходящих вокруг них. Диалоги получают формообразующие функции в смысле того, что обладают способностью вводить и читателя, и действующих лиц в курс происходящего и смысл тех сюжетных коллизий, которые происходят за сценой и находятся вне непосредственного наблюдения.

Н. Карамзин своей художественной прозе скорее всего воспроизводит своеобразный эмоциональный след, который остается в душе участников диалога или его непосредственных очевидцев. Диалог как особая форма развития сюжетного действия ещё не разрабатывается писателем, реплики персонажей могут сообщать читателю лишь общее направление эмоциональных состояний персонажей.

В качестве погружения в подсознание своего героя Н.Карамзин использует монолог, который становится способом исповеди персонажа, обращён к некому безмолвному собеседнику и раскрывает перед читателем его поступки, реакции и истинные поведенческие мотивы. Это объясняется тем фактом, что авторская характеристика действующих лиц является доминирующей в прозе сентиментализма, и отсюда диалог пока не рассматривается как средство раскрытия различных психологических типов персонажей и не участвует в художественном нарративе в качестве эффективного средства движения сюжета. Сохраняется «линейная структура диалогической формы, когда реплики персонажей просто нанизываются одна на другую» [9,7].

Но сентименталисты всё же прилагали усилия к тому, что усложнить функции диалогической формы. Например, в повести Г. П. Каменева «Софья» диалоги играют важную роль введения читателей в суть разворачивающегося перед ними конфликта.

Экспозиционная функция диалога представлена также в повести Измайлова «Бедная Маша». Усложнение функции диалога в художественном нарративе происходит и в повести Н. Шаликова «Тёмная роща, или памятник нежности». В этом литературном тексте диалог способствует процессу драматизации художественного действия, а диалогическая сцена между главной героиней сюжета и настоятельницей монастыря служит эмоциональным импульсом напряжения событий, развернувшихся через читателем.

В повести Н. Карамзина «Остров Борнгольм» диалог обеспечивал сохранение интриги и усиливал и общую атмосферу мистики и неразгаданной ещё тайны.

Диалогическая форма способна играть активную роль в развитии художественного конфликта. Обобщенные авторские характеристики персонажей в этом случае уже не являются основным информационным ресурсом для читателей, и представление о личностных особенностях персонажей он получает из диалогов и обмена их реплик между собою. Так, в повести В. Измайлова «Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевых гор» диалог стимулирует развитие художественного действия и вводит важный мотив, который предопределяет разрешение конфликта, лежащего в основе повествовательного контекста.

Эти произведения не отражали общую картину развития литературной традиции, но являли собой пример все же набирающей силу диалогичности, как ведущего принципа композиционной структуры литературного текста. В послекарамзинский период в русской литературе появляются произведения А. Бестужева, В. Кюхельбекера и многих других авторов, которые продолжают разрабатывать различные возможности диалогической формы в структуре художественного нарратива. Поначалу характерологической функции диалога не достаёт психологической глубины, но «его сюжетобразующие потенции проявляют себя всё более активной» [10,117].

Ранняя романтическая повесть обнаруживает пристальное внимание к стилистическому рисунку диалогической речи. Сентименталисты избегали просторечий и не считали важным источником для литературного творчества богатую кладовую устной народной речи. Их литературные тексты содержали исключительно лексику дворянского светского образованного круга, даже если действие относилось к довольно далёкой исторической эпохе.

Романтическая проза наступившего девятнадцатого века освобождала стилистику художественного нарратива от застаревших книжных шаблонов и штампов, стремясь приблизить речь своих персонажей к живому разговорному языку. Это стремление подвигало авторов романтических повестей обращаться к народному фольклору и включать в литературный текст разговорную лексику и даже просторечия.

Так, Н. Бестужев делает попытки стилизовать речь действующих лиц соответственно той исторической эпохе, к которой относился соответствующий сюжет. Подобное требование выдвигала декабристская эстетика, согласно которой голоса героев должны нести на себе отпечаток своего века, его вкусов, пристрастий и национальных традиций.

Романтическая повесть пыталась довольно успешно освоить повествовательную структуру, которая была характерна для жанра романа. В этом плане русские авторы не избежали влияния западноевропейской традиции, особенно её исторической ветви в лице художественных произведений В. Скотта.

Романтическая повесть освещала нравы и морально-этические нормы светской дворянской среды, которая была, несомненно, самой образованной и передовой частью российского общества.

Светская разновидность романтической повести обнаруживала ориентацию не на исторический, а на нравоописательный роман, образцом которого на русском материале была проза В. Нарезного.

В романах В. Нарезного «Бурсак» и «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» характерологическая функция диалогической формы начинает проявляться в том, что с её помощью её даётся колоритный портрет художественных персонажей, чья речь изобилует просторечной лексикой и построена на основах разговорной интонации и соответствующего ей синтаксического рисунка синтаксиса.

Таким образом, в художественном нарративе поступательно развивался процесс его драматизации. Литературное наследие романтиков обнаруживает заметное усложнение диалогической формы и гораздо большее количество диалогов в пространстве художественного контекста. Диалоги начинают играть «решающую роль в движении сюжета и разрешении художественного конфликта» [11,119].

В романтической прозе присутствуют диалоги автора со своим читателем, которые отвечают решению авторской концепции предложенной темы. Диализирующей функцией наделяются и отдельные реплики героев, которые имеют особое графическое выделение в литературном тексте.

Процесс драматизации предполагал включение в повествовательную ткань недраматических произведений структурных особенностей, присущих прежде исключительно драме. Это было связано со спецификой мышления представителей набирающего силу и влияния романтизма, который предлагал более сложные по сравнению с просветительские подходы и концепты к воссозданию художественной реальности. Этот процесс не был свойственен исключительно русской литературе, а отражал более широкие европейские тенденции, коснувшиеся преобразования многих жанров и жанровых разновидностей.

Поэтика романтизма стремилась преодолеть рационализм предшествующей литературной традиции, что обнаруживает себя в произведениях наиболее заметных русских писателей того исторического периода.

Литература

1. Седов. К.Ф. О манипуляции и актуализации в речевой коммуникации. – Саратов, 2003, Вып.2. – С. 20-26.
2. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепт, дискурс. – М., Волгоград, 2002. – 477 с.
3. Полова Л.Г. Язык и национальная картина мира. – Воронеж, 2003. – 60 с.
4. Колокольцева. Специфические коммуникативные единицы диалогической речи. – Волгоград, 2001. – 260 с.
5. Бирдина Г.В. Динамическая структура русской диалогической речи. -Тверь,2007. –84 с.
6. Скорик К.В. Типы диалогизации: их функция и языковая репрезентация в тексте художественной прозы // Вестник ЛГУ им. Пушкина. –2008, №2 (10). –С. 99-108.

7. Хисамова Г.Г. Динамический аспект диалога в художественном тексте // Русская словесность в контексте мировой культуры.: Материалы Межд. конф. РОПРЯЛ. – Нижний Новгород, 2007. – С.449-451.

8. Одинцов В.В. Принципы построения пушкинского диалога. – М.,2005. –278 с.

9. Кедрова М. М. Художественное воздействие в творческих системах романтизма и реализма //

Литературное произведение и читательское восприятие. – Калинин, 2009. – 15с.

10. Хисамова Г.Г. Проблемы изучения диалога в аспекте речевой коммуникации // Искусство и образование. – М., 2008. –№8. – С. 115-119.

11. История романтизма в русской литературе: Романтизм в русской литературе 20-30-х гг. XIX века. (1825-1840). – М.,2005. –328 с.